

Nowe dane o występowaniu w Polsce niektórych rzadkich grzebaczowatych (Hymenoptera: Crabronidae)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11366117>

TOMASZ HUFLEJT¹, MARIAN J. ŁUSZCZAK²

¹ ul. Koncertowa 3/5 m 62, 02-787 Warszawa, Polska, e-mail: tomasz.huflejt@wp.pl

² Mochnaczka Wyżna 64, 33-380 Krynica-Zdrój, Polska, e-mail: mluszczak@wp.pl

ABSTRACT. New data on the occurrence of some rare species of crabronid digger wasps (Hymenoptera: Crabronidae) in Poland.

The paper presents information on the occurrence of 15 species of crabronid digger wasps rarely recorded in Poland. The study is based on material collected mainly in Sandomierz Lowland in 1997-2013 as well as specimens collected in 1896-1956 in various regions of the country and preserved in the entomological collection of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. New localities for *Ammoplanus hofferi* ŠNOFLÁK, *Crossocerus denticoxa* (BISCHOFF), and *Ectemnius schlettereri* (KOHL, 1888) known so far from single records in Poland are presented. Literature data on the distribution of *Cerceris albofasciata* (ROSSI, 1790) and *Cerceris sabulosa* (PANZER, 1799) are discussed. Some specimens published as *Crabro* (*Solenius*) *larvatus* WESM. by A.R. Paul in 1941 are corrected to *Ectemnius confinis* (WALKER, 1871) because of wrong determination. The threat categories for the listed species are discussed.

KEY WORDS: Hymenoptera, Crabronidae, Poland, faunistics, new records, threatened species.

WSTĘP

Grzebacz są blisko spokrewnione z pszczołami i według starszej, ale wciąż jeszcze powszechnie stosowanej klasyfikacji, tworzą w nadrodzinie Apoidea sekcję Spheciformes, do której należą w Polsce trzy rodziny: Ampulicidae, Crabronidae i Sphecidae. Najnowsze opracowanie krajowej listy gatunków grzebacz (OLSZEWSKI *et al.* 2021) obejmuje 243 taksony, których występowanie w Polsce zostało dobrze udokumentowane, i 4 dalsze, wymagające taksonomicznej weryfikacji ich statusu lub potwierdzenia występowania nowymi materiałami. Rodzina Crabronidae, która jest przedmiotem niniejszego opracowania, ma największą liczbę pewnych gatunków, mianowicie 232.

Grzebacz mają interesującą biologię. Postacie dorosłe są melitofagami i mają duże znaczenie jako zapylacze roślin. Samice są jednocześnie drapieżkami, gdyż polują na inne owady lub pająki, które stanowią pokarm dla postaci larwalnych. Rozwój larw odbywa się w charakterystycznych dla poszczególnych gatunków gniazdach zlokalizowanych w różnych miejscach i w różnym materiale (np. w luźnym piasku, w twardej ziemi, w drewnie, w łodygach roślin, w szczelinach skalnych). Niewielką, ale wyjątkową grupę stanowią gatunki pasożytnicze, które nie budują własnych gniazd, tylko składają jaja do gniazd innych grzebacz.

Pomimo sporego zainteresowania entomologów badaniami nad tą grupą żądłówek stan ich poznania w Polsce jest niewystarczający. Niektóre obszary kraju (Warmia i Mazury, Podlasie, Wyżyna Lubelska, Roztocze, Nizina Sandomierska oraz wszystkie

regiony górskie) zbadane są bardzo słabo. Nie mała jest liczba gatunków rzadkich lub bardzo rzadkich. Głównie spośród nich rekrutują się gatunki zagrożone i ginące na terenie Polski, zwłaszcza gdy ich niska liczebność notowana jest także w krajach ościennych. Aktualnie zagrożone są 92 gatunki (OLSZEWSKI *et al.* 2021). Spośród nich 10 gatunków zaliczono do kategorii CR (krytycznie zagrożone), 6 – do kategorii EN (zagrożone), 6 – do kategorii VU (narażone), 12 – do kategorii NT (bliskie zagrożenia), 25 – do kategorii LC (najmniejszej troski), a 33 gatunkom nadano status DD, oznaczający bliżej nieokreślone zagrożenie z powodu niepełnych danych.

Celem niniejszego opracowania jest uzupełnienie informacji o występowaniu w Polsce wybranych rzadkich gatunków z największej rodziny grzebaczy Crabronidae, co powinno przyczynić się do lepszego rozpoznania stanu ich zagrożenia.

MATERIAŁ I METODY

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały:

– okazy zebrane przez autorów oraz kilka innych osób podczas zespołowych badań fizjograficznych prowadzonych na terenie Puszczy Sandomierskiej w latach 1997-2013 pod kierunkiem Śp. pani profesor Anny Liany z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie;

– nieliczne okazy zebrane przez autorów na Nizinie Sandomierskiej, lecz poza obszarem Puszczy Sandomierskiej, oraz na Wyżynie Małopolskiej;

– okazy muzealne z kolekcji przechowywanej w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie zebrane przez różne osoby w różnych rejonach kraju w latach 1896-1956 i oznaczone lub zweryfikowane przez pierwszego autora w okresie 2007-2017.

Materiał własny zbierany był głównie metodą na upatrzonego przy użyciu siatki entomologicznej lub czerpaka. Stosowane też były pułapki – żółte miski wypełnione wodnym roztworem glikolu etylenowego i zawieszzone około 1 m nad ziemią na drewnianej poprzeczce opartej na zakończonych rozwidleniem palikach wbitych w ziemię.

Pracę oparto w sumie na 93 okazach, w tym 33 okazach muzealnych, reprezentujących 15 gatunków z rodziny Crabronidae. Przy oznaczaniu owadów posługiwaliśmy się kluczami NOSKIEWICZA & PUŁAWSKIEGO (1960) oraz DOLLFUSSA (1991), a nazewnictwo gatunków przyjęliśmy za “Catalog of Sphecidae” publikowanym w Internecie (PUŁAWSKI 2023).

Omawiane gatunki zostały wymienione w kolejności alfabetycznej, a ich dane lokalizacyjne przyporządkowano odpowiednim krainom faunistycznym zgodnie z podziałem zastosowanym w Katalogu Fauny Polski (BURAKOWSKI *et al.* 1973). Informacje dla poszczególnych gatunków zostały podane w następujący sposób: kraina, stanowisko, opcjonalnie: niemiecka nazwa miejscowości odczytana z etykiety (w nawiasie), kwadrat siatki UTM (w nawiasie kwadratowym), biotop, data połowu, liczba okazów i ich płeć oraz skrót nazwiska zbieracza lub nazwy ekipy zbierającej. Stanowiska w obrębie krain rozdzielono średnikami i uporządkowano w kolejności alfabetyczno-numerycznej kodów UTM.

Własne oryginalne informacje o poszczególnych gatunkach uzupełniono danymi literaturowymi: sporządzono wykazy znanych dotychczas stanowisk oraz podano

przydzielone gatunkom kategorii zagrożenia. Zaczerpnięte z doniesień faunistycznych nazwy gatunkowe mające niepoprawną pisownię wyszczególniono jako synonimy. Gatunki, których występowanie i rozmieszczenie w Polsce budziło wątpliwości i było różnie interpretowane przez różnych autorów, zostały opatrzone szczegółowymi wyjaśnieniami i korektami.

Dla poszczególnych zbieraczy materiałów wykorzystanych w pracy zastosowano następujące skróty: AG – Antoni Goljan, AL – Anna Liana, AP – A.R. Paul, AR – Adolf Riedel, BP – Bohdan Pisarski, Ekpa Ent. IZ PAN – Ekpa Entomologiczna Instytutu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk, Ekpa IZ PAN – Ekpa Instytutu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk, MŁ – Marian J. Łuszczak, PT – P. Timm, TH – Tomasz Huflejt, WK – Wiktor Kulerski, WN – Witold Niesiołowski. Pozostałe zastosowane skróty to: MiIZ PAN – Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Nadl. – Nadleśnictwo, Leśn. – Leśnictwo, oddz. – oddział, leg. – legit (= zebrał).

Wszystkie materiały dowodowe znajdują się w kolekcji MiIZ PAN w Warszawie.

WYNIKI

Alysson pertheesi GORSKI, 1852

Alysson pertheesi GÓRSKI: SZULCZEWSKI 1947b

Alysson pertheesi GÓRSKI: SKIBIŃSKA 2004b

Nizina Sandomierska: Krzeszów [EA98], wysoka skarpa nad Sanem, murawa i zarośla, 23 VI 2010, 1♀, leg. TH. (Ryc. 1).

Ryc. 1. Stanowisko *Alysson pertheesi* GORSKI w Krzeszowie (fot. T. Huflejt).

Fig. 1. Locality of *Alysson pertheesi* GORSKI in Krzeszów (photo T. Huflejt).

Na Nizinie Sandomierskiej był już notowany w okolicach Leżajska (NOSKIEWICZ & PUŁAWSKI 1960). Drugie znane dotychczas stanowisko znajduje się na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej – jest to Wielkopolski Park Narodowy (SZULCZEWSKI 1947a, 1947b, 1950). Gatunek bardzo rzadko spotykany, uważany za krytycznie zagrożony i umieszczony w czerwonej księdze w kategorii CR (SKIBIŃSKA 2004b).

Alysson ratzeburgi DAHLBOM, 1843

Pojezierze Pomorskie: Zielin (Sellin) [XA31], 24 VI 1896, 1♀, leg. PT.

Wymieniony wyżej historyczny okaz został znaleziony w kolekcji O. Karla w materiałach pochodzących z byłego Muzeum Szczecińskiego (Stettiner Zoologisches Museum), które są obecnie przechowywane w MiZ PAN.

W drugiej połowie XIX wieku gatunek ten był podawany w sposób ogólnikowy z terenu dawnych Prus (BRISCHKE 1862, 1888). Konkretnie z tego regionu został wykazany tylko z jednego stanowiska na Pojezierzu Pomorskim: Dzierżąno koło Kartuz (Seeresen bei Karthaus) (BRISCHKE 1887). Drugim znanym stanowiskiem jest Wielkopolski Park Narodowy położony na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej, gdzie jeden okaz złowiono w roku 1938 (SZULCZEWSKI 1947a, 1950). Informacja o występowaniu tego gatunku na Dolnym Śląsku (DITTRICH 1911) jest błędna, oparta o złe oznaczenia (NOSKIEWICZ & CHUDOBA 1949, PUŁAWSKI 2023).

Wobec braku od ponad 80 lat nowych danych faunistycznych gatunek ten został uznany za krytycznie zagrożony lub już wymarły i umieszczony w czerwonej księdze w kategorii EX? (SKIBIŃSKA 2004c).

Ammoplanus hofferi ŠNOFLÁK, 1943

Nizina Sandomierska: Grodzisko Dolne [FA05], na wysokiej lessowej ścianie, 16 VIII 2009, 6♀♀, 3♂♂, leg. TH. (Ryc. 2).

Ryc. 2. Stanowisko *Ammoplanus hofferi* ŠNOFLÁK i *Cerceris hortivaga* KOHL w Grodzisku Dolnym (fot. T. Huflejt).

Fig. 2. Locality of *Ammoplanus hofferi* ŠNOFLÁK and *Cerceris hortivaga* KOHL in Grodzisko Dolne (photo T. Huflejt).

Znany dotąd wyłącznie z Beskidu Wschodniego, gdzie jeden okaz tego gatunku został złowiony na lessowej ścianie pod Przemyślem (KRYSIŃSKI 1957).

Umieszczony na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii DD (SKIBIŃSKA 2002).

Cerceris albofasciata (ROSSI, 1790)

Nizina Sandomierska: Przyszów [EA79], śródpolne wyrobisko piaskowe i murawy, 6 VII 2013, 1♂, leg. TH.

Z powodu zawichości nomenklaturowych występowanie i rozmieszczenie w Polsce tego gatunku nie zostało dotychczas klarownie wyjaśnione. Niejasności w nazewnictwie wytłumaczył de BEAUMONT (1950), który ustalił, że Dahlbom w swojej obszernej monografii rewizyjnej grzebaczy (DAHLBOM 1843–1845) błędnie zinterpretował nazwę *Cerceris albofasciata* ROSSI i zastosował ją do innego taksonu niż proponował to autor tej nazwy. To błędne nazewnictwo, powielane przez licznych późniejszych badaczy, utrzymało się przez sto lat z okładem. Przywracając prawidłową interpretację nazwy *Cerceris albofasciata* (ROSSI), de BEAUMONT (1950) wyjaśnił, że takson błędnie nazwany przez Dahlboma jest wschodnioeuropejską formą w randze podgatunku bliską do *Cerceris sabulosa* i zaproponował dla niej nazwę zastępczą *Cerceris sabulosa dahlbomi*.

W piśmiennictwie dotyczącym fauny Polski jest tylko jedna publikacja zawierająca oryginalną informację o występowaniu u nas gatunku, dla którego użyto błędnej nazwy *Cerceris albofasciata* ROSSI. Jest to artykuł Łozińskiego z roku 1920, gdzie wymieniono Kraków jako pierwsze w Polsce stanowisko tego taksonu. Zgodnie z przedstawionymi powyżej wyjaśnieniami informacja podana w tym artykule dotyczy *Cerceris sabulosa dahlbomi* de BEAUMONT, a nie prawdziwego gatunku *Cerceris albofasciata* (ROSSI). Wśród niektórych współczesnych polskich autorów ustalenia taksonomiczne de BEAUMONTA (1950) albo nie są znane, albo nie są uznawane za obowiązujące, skutkiem czego interpretacja danych opublikowanych przez ŁOZIŃSKIEGO (1920) jest różnoraka, często błędna. Prawidłowe dane znajdują się w kluczu do oznaczania grzebaczowatych Polski (NOSKIEWICZ & PUŁAWSKI 1960), w którym gatunek *Cerceris albofasciata* (ROSSI) został umieszczony jako gatunek spodziewany w naszym kraju, natomiast błędnie użyta nazwa *Cerceris albofasciata* została wymieniona przy *Cerceris sabulosa dahlbomi* jako synonim. Zgodny z tymi danymi jest najstarszy wykaz grzebaczowatych stwierdzonych w Polsce (CELARY 1997), w którym gatunek *Cerceris albofasciata* (ROSSI) nie występuje.

W późniejszych wykazach krajowych gatunków grzebaczowatych ich autorzy, nie uznając zmian w nazewnictwie wprowadzonych przez de BEAUMONTA (1950), uważają błędnie, że *Cerceris albofasciata* (ROSSI) został wykazany z terenu Polski (SKIBIŃSKA 2002, 2004a, OLSZEWSKI *et al.* 2021). Niewłaściwa jest też opinia WIŚNIEWSKIEGO (2004), który jest zdania, że doniesienie ŁOZIŃSKIEGO (1920) jest wątpliwe, gdyż prawdopodobnie opiera się o złe oznaczenie. W tym przypadku błąd tkwi w kluczu do oznaczania grzebaczowatych opublikowanym przez DAHLBOMA (1843–1845), a nie w błędnym oznaczeniu zawinionym przez Łozińskiego. Szczegółowe informacje na temat korekty błędnego nazewnictwa zastosowanego przez wielu autorów w licznych publikacjach podaje PUŁAWSKI (2023).

Na początku XX wieku, kiedy nazwa *Cerceris albofasciata* była powszechnie błędnie stosowana, dla prawdziwego gatunku *Cerceris albofasciata* (ROSSI) używano nazwy *Cerceris luctuosa* A. COSTA, 1867, która obecnie jest uznawana za młodszy synonim

(PULAWSKI 2023). Pod taką nazwą omawiany tutaj gatunek był ówczesnie wymieniany z terenu południowo-wschodniej Polski (NOSKIEWICZ 1922), ale wszystkie opublikowane stanowiska znajdują się dziś na Ukrainie.

W najnowszym wykazie polskich gatunków grzebaczowatych (OLSZEWSKI *et al.* 2021) autorzy oprócz błędnej informacji opartej na doniesieniu ŁOZIŃSKIEGO (1920) podają również dwa nowe stanowiska, co w rzeczywistości jest pierwszym pewnym stwierdzeniem występowania *Cerceris albofasciata* (ROSSI) w Polsce. Są to: Krasnystaw na Wyżynie Lubelskiej i nie wymieniona z nazwy miejscowość na Podlasiu. Podany przez nas Przyszów na Nizinie Sandomierskiej jest więc trzecim wykrytym stanowiskiem.

Ze względu na rzadkość występowania i słabą znajomość rozmieszczenia zakwalifikowanie tego gatunku do kategorii zagrożenia DD jest uzasadnione. Wcześniejsze jego umieszczenie na czerwonej liście w kategorii DD (SKIBIŃSKA 2002) było błędne, gdyż w tym czasie gatunek ten nie był jeszcze notowany w Polsce.

Cerceris hortivaga KOHL, 1880

Nizina Sandomierska: Fiuk [DA95], koło kopalni piasku otoczonej borem mieszanym, 7 VII 2013, 1♂, leg. TH; Nowa Wieś [EA56], bór mieszanym, droga przez las, miejscami piaszczysta, 4 VII 2013, 1♂, leg. TH; Nadl. Nowa Dęba, Leśn. Brzostowa Góra, oddz. 368 [EA58], piaszczysta droga w borze mieszanym, 5 VIII 2009, 1♀, leg. TH; Brzostowa Góra-Jurki [EA58], 5 VIII 2009, 1♀, 1♂, doły piaskowe przy lesie, leg. TH; Wysoka Głogowska [EA75], piaszczysta droga koło lasu obok boiska, 15 VIII 2009, 1♀, leg. TH; Podbórz [EA85], śródleśna łąka kwietna, 26 VII 2008, 1♂, leg. TH; Stalowa Wola-Sochy [EB70], skraj łąk i pól, na kwiatach, 6 VII 2013, 1♂, leg. MŁ; Grodzisko Dolne [FA05], przy wysokiej lessowej ścianie, 16 VIII 2009, 2♀♀, leg. TH (Ryc. 2); Dąbrowica [FA17], przy skarpię piaskowej na skraju boru sosnowego, 5 VII 2013, 1♂, leg. MŁ; Nadl. Sieniawa, Leśn. Szegdy [FA17], skraj boru mieszanego, na baldachu goryszu pagórkowego (*Peucedanum oreoselinum*), 5 VII 2013, 1♀, 2♂♂, leg. MŁ, 2♂♂, leg. TH; Manasterz [FA25], ziołorośla i zarośla nad Lubaczówką, baldachy, 30 VI 2010, 1♂, leg. TH; Mołodycz [FA25], roślinność wzdłuż rowu koło drogi przy murawie kwietnej, 27 VI 2013, 1♂, leg. TH; Mołodycz [FA35], murawa psamofilna przy lesie, 27 VI 2013, 1♂, leg. TH; Ruda Szczutkowska [FA45], piaszczysta droga polna koło boru mieszanego, 17 VIII 2009, 2♀♀, 1♂, leg. TH.

Gatunek napływowy z terenu zachodniej Ukrainy. Po raz pierwszy wykazany w Polsce niedawno (OLSZEWSKI *et al.* 2021) i z tego powodu jego rozszedlenie oraz liczebność występowania są bardzo słabo poznane. Dotychczas jest znany z następujących 5 stanowisk położonych w południowej i południowo-wschodniej części kraju: Skąły Rzędkowickie (Wyżyna Krakowsko-Wieluńska), Rezerwat „Góry Pieprzowe” (Wyżyna Małopolska), Krasnystaw (Wyżyna Lubelska), okolice Józefowa (Roztocze) i Ożenna w Magurskim Parku Narodowym (Beskid Wschodni). Najstarsze dane, jakimi dysponowali autorzy, pochodzą z roku 2006.

Na Nizinie Sandomierskiej gatunek ten został przez nas odnotowany po raz pierwszy w roku 2008. Kolejne lata badań pokazały, że jest on już w tej krainie rozpowszechniony i wykazuje tendencję do rozszerzania swojego zasięgu w kierunku zachodnim i północnym. Nie wydaje się być gatunkiem zagrożonym.

Cerceris sabulosa* (PANZER, 1799)Cerceris albofasciata* ROSSI: ŁOZIŃSKI 1920*Cerceris sabulosa dahlbomi* BEAUM.: KRYSIŃSKI 1957, NOSKIEWICZ & PUŁAWSKI 1960*Cerceris sabulosa dahlbomi* DE BEAUMONT: DOLLFUSS 2021*Cerceris emarginata* Panz.: ANASIEWICZ 1976 (?)

Wyżyna Małopolska: Krzyżanowice [DA68], 5 VIII 1952, 3♀♀, 2♂♂, 7 VIII 1952, 1♂, 11 VIII 1952, 4♀♀, leg. Ekipa Ent. IZ PAN, 11 VIII 1954, 4♀♀, leg. AG, 18 VIII 1954, 1♀, leg. WK, ? VIII 1954, 2♀♀, leg. BP, 2 IX 1956, 2♀♀, leg. Ekipa IZ PAN; Wola Zagojska [DA78], 12 VIII 1954, 1♀, leg. BP; Skorocice [DA78], 26 VIII 1954, 1♀, leg. AR; Wólka Gieraszkowska [EB30], wysoka murawa i zakrzaczenia na stoku wzgórza, 28 VIII 2011, 1♀, leg. TH.

Gatunek politypiczny, szeroko rozsielony w środkowej, południowej i wschodniej Europie po zachodnią Syberię i Kazachstan, notowany na Kaukazie, w Azji południowo-zachodniej i środkowej, w Mongolii, w zachodnich i północnych Chinach oraz na Półwyspie Koreańskim, a także w północnej Afryce (SCHMIDT 2000, DANILOV & MOKROUSOV 2017).

W Polsce występuje tylko podgatunek *Cerceris sabulosa dahlbomi* de BEAUMONT, 1950 (NOSKIEWICZ & PUŁAWSKI 1960), który jest rzadko spotykany w południowej części kraju. W części północnej nie występuje. Jedyne stwierdzenie odnoszące się do tego regionu zostało opublikowane ponad 180 lat temu przez von SIEBOLDA (1839) i dotyczy terenu dawnych Prus, a domyślnie – Gdańska i jego okolic (Danzig). Jest ono cytowane przez PUŁAWSKIEGO (2023) z adnotacją, że nie zostało potwierdzone przez późniejszych autorów. Stanowisko to jest błędne, oparte o źle oznaczone okazy. Korektę tego doniesienia opublikował BRISCHKE (1862: p. 108), który jednoznacznie stwierdził, że zarówno *Cerceris sabulosa* Pz., jak i *Cerceris ornata* FBR. wykazane przez von SIEBOLDA (1839) są odmianami barwnymi gatunku *Cerceris variabilis* (“*Cerceris ornata* FBR. und *C. sabulosa* Pz. sind Varietäten zu *C. variabilis*.”). Aktualnie *Cerceris variabilis* (SCHRANK, 1802) i *Cerceris ornata* (FABRICIUS, 1790) są uznawane za młodsze synonimy często spotykanego gatunku *Cerceris rybyensis* (LINNAEUS, 1771).

Dotychczas wykazany z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (tylko ogólnikowo bez wymienienia stanowiska: OLSZEWSKI *et al.* 2021), z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Kraków: ŁOZIŃSKI 1920), z Wyżyny Małopolskiej (Góry Pieprzowe: NOSKIEWICZ 1954, Krzyżanowice i Sandomierz: KRYSIŃSKI 1957, ogólnikowo: OLSZEWSKI *et al.* 2021), z Niziny Sandomierskiej (Jarosław i Przeworsk: KRYSIŃSKI 1957, Jarosław (Jaroslav): DOLLFUSS 2021) oraz z Beskidu Wschodniego (Przemysł i Żurawica: KRYSIŃSKI 1957). Stanowisko z Wyżyny Lubelskiej (Felin koło Lublina: ANASIEWICZ 1976) jest wątpliwe i wymaga potwierdzenia, gdyż zastanawiające jest użycie w publikacji nie stosowanej już wówczas synonimicznej nazwy *Cerceris emarginata* PANZ., która w ogóle nie występuje w powszechnie dostępnym w tym czasie kluczu do oznaczania grzebaczowatych Polski (NOSKIEWICZ & PUŁAWSKI 1960).

Jako gatunek bliski zagrożenia umieszczony na czerwonej liście w kategorii NT (SKIBIŃSKA 2002).

Crabro loewi* DAHLBOM, 1845Crabro (Ceratocolus) Loewi*: DAHLBOM 1843–1845*Ceratocolus Loewi* DHLB.: BRISCHKE 1862, 1888

Crabro (Thyreopus) Löwi DAHLB.: MEYER 1919

Crabro (Thyreopus) löwi DAHLB.: NOSKIEWICZ & CHUDOBA 1949

Crabro (Thyreopus) loewi DAHLB.: NOSKIEWICZ & PUŁAWSKI 1960

Crabro (Thyreopus) loevi DAHLB.: SKIBIŃSKA 1982

Crabro loevi Dahlb.: SKIBIŃSKA 1986

Wyżyna Małopolska: Skowronno [DB60], 19 VIII 1954, 1♀, leg. AR.

Gatunek rzadko spotykany, wykazany jednak z większej liczby stanowisk niż podają to OLSZEWSKI *et al.* (2021). W ostatnim czasie nie był notowany.

Znany dotąd z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Poznań (Posen): DAHLBOM 1843–1845, locus typicus!; Strzelewo (Strelau): MEYER 1919; okolice Poznania i Sułów nad Baryczą: NOSKIEWICZ & CHUDOBA 1949), z Niziny Mazowieckiej (Warszawa (Warsaw): SKIBIŃSKA 1982, 1986) oraz z Niziny Sandomierskiej (okolice Leżajska: NOSKIEWICZ & PUŁAWSKI 1960). Ogólnikowo podawany z terenu dawnych Prus (BRISCHKE 1862, 1888).

OLSZEWSKI *et al.* (2021) przypisali temu gatunkowi wyższy stopień zagrożenia – CR (krytycznie zagrożony) w miejsce wcześniejszej kategorii NT (bliski zagrożenia), do której został zaliczony przez SKIBIŃSKĄ (2002).

Crossocerus denticoxa (BISCHOFF, 1932)

Nizina Sandomierska: Huta Przedborska [EA55], skraj boru mieszanego, 4 VIII 2009, 1♂, leg. TH.

Gatunek niedawno odkryty w Polsce i znany dotychczas tylko z jednego stanowiska na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Poznań, ogród botaniczny: OLSZEWSKI *et al.* 2021). Zaliczony przez autorów do kategorii zagrożenia DD.

Crossocerus heydeni KOHL, 1880

Nizina Sandomierska: Ocieka [EA45], skraj boru sosnowego przy murawie psammofilnej, 17 VII 2008, 1♀, leg. TH; Nadl. Buda Stalowska, Leśn. Berówka, oddz. 152 [EA59], ols, 9 VIII 1997, 1♀, leg. TH.

Gatunek bardzo rzadko notowany. Znany z Pobrzeża Bałtyku (Sopot – Rezerwat „Zajęcze Wzgórze”: WIŚNIEWSKI & KOWALCZYK 1998, OLSZEWSKI & KOWALCZYK 2019). Podawany też z Podlasia i Beskidu Zachodniego, ale tylko ogólnikowo, bez wymienienia stanowisk (OLSZEWSKI *et al.* 2021).

Umieszczone na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii DD (SKIBIŃSKA 2002).

Ectemnius confinis (WALKER, 1871)

Crabro (Solenius) larvatus WESM.: PAUL 1941 (partim)

Solenius laevigatus DESTEF.: PAUL (in litteris)

Solenius rubicola DUF. et PER.: PAUL (in litteris)

Pobrzeże Bałtyku: Trzebież (Stettin Ziegenort) [VV64], 19 VIII 1941, 1♀, 21 VI 1943, 1♂, leg. AP; Police (Stettin Pölitz) [VV73], 18 VI 1943, 1♂, leg. AP.

Pojezierze Pomorskie: Szczecin-Pogodno, Wzgórze Napoleona (dawniej Niemieckie Wzgórze) (Stettin Deutscher Berg) [VV62], 11 VIII 1935, 1♀, leg. AP; Szczecin-Zdroje

(Stettin Finkenwalde) [VV71], 18 VI 1939, 2♂♂, 29 VI 1940, 1♀, 6 VII 1943, 1♀, leg. AP; Lubczyzna (Stettin Lübzín) [VV82], 30 VI 1940, 1♂, leg. AP.

Nizina Sandomierska: Czarna Sędziszowska-Piećko [EA55], trzcinowisko nad Czarną Rzeczką, żółte miski na palikach wśród trzcin (*Phragmites australis*), 10–23 VIII 2009, 5♀♀, 6♂♂, leg. TH. (Ryc. 3); Bukie [EA59], trzcinowisko otoczone wilgotnymi łąkami przy kanale Klewicz, żółte miski na palikach wśród trzcin, 9–23 VIII 2009, 2♀♀, 1♂, leg. TH.

W Polsce dotychczas podawany tylko z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Inowrocław i Janikowo: TWERD *et al.* 2017) oraz z Wyżyny Małopolskiej (Łódź-Lublinek: WIŚNIEWSKI & KOWALCZYK 1998; Krzyżanowice: OLSZEWSKI *et al.* 2013).

Ryc. 3. Stanowisko *Ectemnius confinis* (WALKER) w Czarnej Sędziszowskiej-Piećko (fot. T. Huflejt).

Fig. 4. Locality of *Ectemnius confinis* (WALKER) in Czarna Sędziszowska-Piećko (photo T. Huflejt).

W kolekcji A.R. Paula zdeponowanej obecnie w MiZ PAN w Warszawie, a wcześniej – przed rokiem 1945 – przechowywanej w byłym Muzeum Szczecińskim (Stettiner Zoologisches Museum), stwierdzono 9 okazów tego gatunku zebranych w latach 1935–1943 na baldachach, zwłaszcza na dzięgielu, na terenie Szczecina i w okolicach tego miasta. Informacje o pięciu okazach opublikował Paul pod nazwą *Crabro (Solenius) larvatus* WESM. w swoim artykule o żądłówkach Pomorza (PAUL 1941). Dane o pozostałych 4 okazach nie zostały opublikowane, gdyż złowiono je w okresie późniejszym, już po ukazaniu się wspomnianego artykułu. Jeden z tych okazów został oznaczony przez Paula jako *Solenius rubicola* DUF. et PER., jeden okaz – jako *Solenius laevigatus* DESTEF., a dwa pozostałe nie były oznaczone. Weryfikacja oznaczeń pozostałych okazów opublikowanych przez PAULA (1941) jako *Crabro (Solenius) larvatus* WESM. i odnalezionych w jego kolekcji pozwoliła ustalić, że należą one do gatunku *Ectemnius rubicola* (DUFOUR et PERRIS, 1840).

Na Nizinie Sandomierskiej wszystkie okazy zostały złowione do żółtych misek umieszczonych w nadrzecznych, okresowo zalewanych szuwarach trzcinowych (Ryc. 3), co zdaje się wskazywać na preferencje tego gatunku do zamieszkiwania tego typu środowisk. Jego gniazdowanie w łądych trzcin obserwował w Bułgarii STOYANOV (1996). Spotykany jest też w środowiskach mniej wilgotnych, gdzie buduje gniazda na różnych krzewach wewnątrz pędów z miękkim rdzeniem – różach, jeżynach czy bzach (KAZENAS 2001, FROMMER 2009).

Ze względu na nieliczne współczesne dane o rozmieszczeniu tego gatunku i brak rozpoznania jego zagrożenia proponujemy zaliczyć go do kategorii DD.

Ectemnius schlettereri (KOHLE, 1888)

Nizina Sandomierska: Lubasz [EA07], 25 VIII 1943, 1♀, leg. WN.

Wymieniony wyżej okaz, opatrzony etykietą determinacyjną “Crabro”, został odnaleziony w zbiorach błonkówek MiZ PAN w Warszawie w kolekcji Witolda Niesiołowskiego, zakupionej w 1949 roku przez ówczesne Państwowe Muzeum Zoologiczne. Ponieważ nie był on oznaczony do gatunku, nie został uwzględniony w publikacji poświęconej żądłówkom złowionym podczas wojny w miejscowości Lubasz koło Szczucina (NIESIOŁOWSKI 1950).

Gatunek znany dotychczas tylko z Rezerwatu Grabowiec na Wyżynie Małopolskiej (KOWALCZYK 1988). Umieszczony na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce w kategorii DD (SKIBIŃSKA 2002).

Mimumesa littoralis (BONDROIT, 1934)

Psen (Mimumesa) littoralis (BONDR.): NOSKIEWICZ & PUŁAWSKI 1960

Nizina Sandomierska: Ropczyce-Czekaj [EA44], murawa ruderalna, 19 VII 2008, 1♀, leg. TH; Czarna Sędziszowska [EA55], piaszkownia, 3 VIII 2007, 1♀, leg. TH; Nadl. Buda Stalowska, Leśn. Stale, oddz. 208 [EA59], szkółka leśna Bukie, pułapka Malaise’a, 23 V–26 VI 1997, 1♀, 19 VII–5 VIII 1997, 1♀, 1♂, leg. TH i AL.

Gatunek bardzo rzadko spotykany. Dotychczas znany tylko z Pojezierza Mazurskiego (Elgiszewo: OLSZEWSKI 2014) i Śląska Górnego (Pustynia Błędowska: NOSKIEWICZ & PUŁAWSKI 1960). Informacja podana przez SKIBIŃSKĄ (2004d), że na początku XX wieku był on kilkakrotnie wykazywany z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (z okolic Solca Kujawskiego i Bydgoszczy) jest nieprawdziwa, gdyż w cytowanym przez autorkę źródle tych danych (MEYER 1919) nie ma żadnych informacji o tym gatunku.

Niedawne odkrycie nowego stanowiska na Pojezierzu Mazurskim pozwoliło na doprecyzowanie kategorii zagrożenia tego gatunku, który w czerwonej księdze był do tej pory zaliczony do kategorii EX? (prawdopodobnie wymarły) (SKIBIŃSKA 2004d). Aktualnie przypisano mu status gatunku krytycznie zagrożonego – CR (OLSZEWSKI 2014).

Miscophus postumus BISCHOFF, 1921

Miscophus postumus BISCHOFF: DROGOSZEWSKI 1939

Nizina Sandomierska: Przyłęk Górny [EA46], doły piaskowe otoczone nieużytkami, 14 VIII 2009, 1♀, leg. TH.

Gatunek bardzo rzadko notowany. Dotychczas znany z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Toruń: OLSZEWSKI *et al.* 2014), z Niziny Mazowieckiej (Betchów w okolicach Łowicza: DROGOSZEWSKI 1939), ze Śląska Górnego (Pustynia Błędowska: WIŚNIEWSKI 2004, OLSZEWSKI *et al.* 2014), z Wyżyny Małopolskiej (Tomaszów Mazowiecki-Księża Góra: KOWALCZYK *et al.* 2008, SZCZEPKO & WIŚNIEWSKI 2009) oraz z Niziny Sandomierskiej (na piaskach nad Sanem: NOSKIEWICZ 1958, Rudnik nad Sanem i okolice Jarosławia: NOSKIEWICZ & PUŁAWSKI 1960).

Umieszczony na czerwonej liście z kategorią VU (narażony) (SKIBIŃSKA 2002).

Polemistus abnormis (KOHLE, 1888)

Nizina Sandomierska: Nowy Lubliniec [FA47], piaskownia na skraju boru sosnowego, 30 VII 2008, 1♀, leg. TH.

Gatunek rzadko spotykany. Dotychczas znany z Niziny Mazowieckiej (Kampinoski Park Narodowy, Bromierzyk: WIŚNIEWSKI & KOWALCZYK 1998, SZCZEPKO & KOWALCZYK 2001, KOWALCZYK *et al.* 2002; Bolimowski Park Krajobrazowy, Grabie: WIŚNIEWSKI & KOWALCZYK 1998), z Górnego Śląska (Paniowy: WIŚNIEWSKI & KOWALCZYK 1998), z Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (Ojcowski Park Narodowy: WIŚNIEWSKI 2002, DYLEWSKA & WIŚNIEWSKI 2003, WIŚNIEWSKI 2005, 2008, 2016) oraz z Wyżyny Małopolskiej (Woźniki: WIŚNIEWSKI & KOWALCZYK 1998).

Umieszczony na czerwonej liście w kategorii DD (SKIBIŃSKA 2002).

Solierella compedita (PICCIOLI, 1869)

Nizina Sandomierska: Majdan Królewski [EA57], murawa psammofilna koło lasu, 9 VI 2009, 1♂, skraj lasu mieszanego przy murawie psammofilnej, 7 VIII 2009, 1♂, leg. TH.

Gatunek rzadko notowany, znany z pojedynczych stanowisk. Dotychczas wykazany z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Inowrocław i Janikowo: TWERD *et al.* 2017), z Niziny Mazowieckiej (Bolimowski Park Krajobrazowy, Grabie: WIŚNIEWSKI & KOWALCZYK 1998, KOWALCZYK 2002; Kampinoski Park Narodowy, Bromierzyk: SZCZEPKO & KOWALCZYK 2001, KOWALCZYK *et al.* 2002) oraz z Wyżyny Małopolskiej (Łódź – Olechów: KOWALCZYK & NADOLSKI 2007). Chronologicznie najwcześniejsza, ogólnikowa informacja o jego występowaniu w Polsce (OEHLKE 1970) jest uznawana za błędną (CELARY 1997, WIŚNIEWSKI & KOWALCZYK 1998).

Stopień zagrożenia tego rzadko spotykanego gatunku nie został jeszcze rozpoznany. Z uwagi na niepełne dane proponujemy zaliczyć go do kategorii DD.

PIŚMIENNICTWO

- ANASIEWICZ A. 1976. Żądłowki (Hymenoptera, Aculeata) występujące w agrocenozie ziemniaka w Felinie koło Lublina w latach 1971–1973. *Polskie Pismo Entomologiczne* 46(3): 495–502.
- BRISCHKE [C.].G.[A.]. 1862. Die Hymenopteren der Provinz Preussen. (Erste Fortsetzung.). *Schriften der Königlich Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg* 2(2) (1861): 97–118.
- BRISCHKE [C.].G.[A.]. 1887. Bericht über eine zoologische Excursion nach Seeresen im Juni 1886. *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Neue Folge* 6(4): 73–91.
- BRISCHKE C.G.A. 1888. Hymenoptera aculeata der Provinzen West- und Ostpreussen. Neu bearbeitet. *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, Neue Folge* 7(1): 85–107.

- BURAKOWSKI B., MROCKZOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1973. Biegaczowate – Carabidae, cz. 1. *Katalog Fauny Polski* 23(2): 1–233.
- CELARY W. 1997. Sphecoidea Sphecidae (Hymenoptera – Błonkówki), pp. 57–61, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wyzkaz zwierząt Polski*. Tom V, Cz. XXXII/24, Hymenoptera – Posłowie. Wydawnictwa Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków: 260 pp.
- DAHLBOM A.G. 1843–1845. Hymenoptera Europaea praecipue Borealia; Formis Typicis nonnullis Specierum Generumve Exoticorum aut Extraneorum propter nexum systematicum associatis; Per Familias, Genera, Species et Varietates disposita atque descripta. Tomus: Sphecx in sensu Linnaeano. Officina Lundbergiana, Lund, XLIV + 528 pp., 1 pl., 11 tab.
- DANILOV Y.N., MOKROUSOV M.V. 2017. Subfamily Philanthinae, pp. 252–256, In: BELOKOBYLSKI S.A., LELEJ A.S. (Eds.), Annotated catalogue of the Hymenoptera of Russia. Volume I. Symphyta and Apocrita: Aculeata. Proceedings of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences, Supplement № 6, Saint Petersburg: 475 pp.
- de BEAUMONT J. 1950. Synonymie de quelques *Cerceris*. 1. (Hym. Sphecidae). *Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft* 23(3): 317–328.
- DITTRICH R. 1911. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren. III. Rapacia. (Sphegidae, Pompilidae, Chrysididae, Sapygidae, Scoliidae, Mutillidae.). *Jahresheft des Vereins für schlesische Insektenkunde zu Breslau* 4: 15–34.
- DOLLFUSS H. 1991. Bestimmungsschlüssel der Grabwespen Nord- und Zentraleuropas (Hymenoptera, Sphecidae) mit speziellen Angaben zur Grabwespenfauna Österreichs. *Stapfia* 24: 1–247.
- DOLLFUSS H. 2021. The Sphecidae Wasps of the genus *Cerceris* LATREILLE, 1802 of the “Biologiezentrum Linz” – Collection in Linz, Austria, from the Palearctic Region (part III). (Hymenoptera, Apoidea, Crabronidae). *Linzer Biologische Beiträge* 52(2): 933–961.
- Drogoszewski K. 1939. Przyczynek do znajomości fauny Żądłówek Polski środkowej. *Polskie Pismo Entomologiczne* 16–17 (1937–1938): 165–166.
- DYLEWSKA M., WIŚNIEWSKI B. 2003. Żądłówki (Hymenoptera, Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Ojcowski Park Narodowy, Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, Ojców: 306 pp.
- FROMMER U. 2009. Revision und Bestandsaufnahme der Wespenfauna im mittleren Hessen. Teil 1 : Grabwespen (Hymenoptera: Ampulicidae, “Crabronidae”, Sphecidae s. str.). *Hessische Faunistische Briefe* 27(2–4) (2008): 17–59.
- KAZENAS V.L. 2001. Фауна и биология роющих ос (Hymenoptera, Sphecidae) Казахстана и Средней Азии. [Fauna and biology of thread-waisted wasps (Hymenoptera, Sphecidae) of Kazakhstan and Central Asia]. KazgosINTI, Almaty: 334 pp.
- KOWALCZYK J.K. 1988. Nowe stanowiska w Polsce interesujących gatunków żądłówek Hymenoptera, Aculeata. *Przegląd Zoologiczny* 32(2): 221–223.
- KOWALCZYK J.K. 2002. Bezkręgowce, pp. 67–74, In: JAKUBOWSKA-GABARA J., MARKOWSKI J. (Eds.), Bolimowski Park Krajobrazowy. Monografia przyrodnicza. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Łódź: 141 pp.
- KOWALCZYK J.K., NADOLSKI J. 2007. Żądłówki (Hymenoptera: Aculeata) terenów kolejowych w Łodzi. *Wiadomości entomologiczne* 26(4): 279–288.
- KOWALCZYK J.K., SOSZYŃSKI B., GALIŃSKA E., KURZAC T. 2008. Materiały do znajomości żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) Spalskiego Parku Krajobrazowego i terenów przyległych. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 27(3): 51–62.
- KOWALCZYK J.K., SZCZEPKO K., ŚWIĄTACZAK M. 2002. Grzebaczowate (Hymenoptera: Sphecidae) okolicy Stacji Terenowej Uniwersytetu Łódzkiego w Kampinoskim Parku Narodowym. *Wiadomości entomologiczne* 20(3–4): 147–156.
- KRYSIŃSKI S. 1957. Uwagi o faunie żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) okolic Przemysła. *Polskie Pismo Entomologiczne* 26 (1956): 303–309.
- ŁOZIŃSKI P. 1920. Przyczynek do fauny Grzebaczy (Sphegidae) okolic Krakowa i zachodniej części Małopolski. *Sprawozdanie Komisji Fizjograficznej obejmujące pogląd na czynności dokonane w ciągu roku 1918/19 i 1919/20 oraz Materiały do fizjografii kraju* 53–54: 120–122.
- MEYER O. 1919. Hymenoptera aculeata der Provinz Posen. Vespidae, Sphegidae, Pompilidae, Sapygidae, Scoliidae. *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1919(1–2): 145–160.
- NIESIOŁOWSKI W. 1950. Przyczynek do fauny żądłówek Polski południowej. *Polskie Pismo Entomologiczne* 19(3–4) (1949): 221–228.
- NOSKIEWICZ J. 1922. Z wycieczek hymenopterologicznych na Podole. II. [Les excursions hyménoptérologiques en Podolie. II.]. *Rozprawy i Wiadomości z Muzeum im. Dzieduszyckich* 5–6 (1919–1920): 191–242.

- NOSKIEWICZ J. 1954. Kilka uwag o kserotermicznej faunie żądłówek Wyżyny Małopolskiej. *Polskie Pismo Entomologiczne* 22 (1952): 305–322.
- NOSKIEWICZ J. 1958. Osiągnięcia polskiej entomologii (faunistyka, zoogeografia, systematyka) w trzechleciu 1953–1956. *Przegląd Zoologiczny* 1(2) (1957): 155–165.
- NOSKIEWICZ J., CHUDOBA S. 1949. Nowe dla fauny Śląska gatunki grzebaczki (Sphegidae) [sic!] i nowe stanowiska gatunków rzadkich. *Polskie Pismo Entomologiczne* 18(2–4) (1939–1948): 406–431.
- NOSKIEWICZ J., PUŁAWSKI W. 1960. Błonkówki – Hymenoptera. Grzebaczowate – Sphecidae. *Klucze do oznaczania owadów Polski* 24(67): 1–185.
- OEHLEKE J. 1970. Beiträge zur Insekten-Fauna der DDR: Hymenoptera – Sphecidae. *Beiträge zur Entomologie* 20(7–8): 615–812.
- OLSZEWSKI P. 2014. Potwierdzenie występowania błonkówki – grzebaczka trętwisza – *Mimumesa littoralis* (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. *Chrońmy Przyrodę Ojczystą* 70(2): 171–173.
- OLSZEWSKI P., KOWALCZYK J.K. 2019. Contribution to the knowledge of digger wasps (Hymenoptera: Crabronidae, Sphecidae) of Gdańsk Pomerania. *Fragmenta Faunistica* 62(2): 87–115.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIEWSKI B., PAWLIKOWSKI T., SZPIŁA K. 2013. Nowe dane o niektórych rzadkich żądłówkach w Polsce (Hymenoptera: Aculeata). *Wiadomości entomologiczne* 32(2): 127–138.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIEWSKI B., LJUBOMIROV T. 2021. Current list of the Polish digger wasps (Hymenoptera, Spheciformes). *Spixiana* 44 (1): 81–107.
- OLSZEWSKI P., WIŚNIEWSKI B., SZCZEPKO K. 2014. Nowe dane o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju *Miscophus* JURINE, 1807 (Hymenoptera: Crabronidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 33(1): 61–67.
- PAUL A.R. 1941. Beiträge zur Kenntnis der Fauna der Sphegiden, Psammochariden, Vespiden und Chrysididen (Hym.) Pommerns. *Stettiner Entomologische Zeitung* 102: 29–50.
- PUŁAWSKI W. 2023. Catalog of Sphecidae. California Academy of Sciences, San Francisco. Available online: <https://www.calacademy.org/scientists/projects/catalog-of-sphécidae> [accessed 6 October 2023].
- SCHMIDT K. 2000. Bestimmungstabelle der Gattung *Cerceris* LATREILLE, 1802 in Europa, dem Kaukasus, Kleinasien, Palästina und Nordafrika (Hymenoptera, Sphecidae, Philanthinae). *Stapfia* 71: 1–251.
- SKIBIŃSKA E. 1982. Sphecidae (Hymenoptera) of Warsaw and Mazovia. *Memorabilia Zoologica* 36: 103–127.
- SKIBIŃSKA E. 1986. Structure of Sphecidae (Hymenoptera) communities in urban green areas of Warsaw. *Memorabilia Zoologica* 41: 141–202.
- SKIBIŃSKA E. 2002. Sphecidae Grzebaczowate, pp. 66–68, In: GŁOWAŃSKI Z. (Ed.), *Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 155 pp.
- SKIBIŃSKA E. 2004a. Crabronidae, pp. 354–357, In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I., SKIBIŃSKA E. (Eds.), *Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków*. Tom I. Annelida. Arthropoda pro parte. Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera). Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa: 509 pp.
- SKIBIŃSKA E. 2004b. *Alysson pertheesi* GÓRSKI [sic!], 1852 Wygląda dwulistwówka, pp. 204–205, In: GŁOWAŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce*. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Kraków: 448 pp.
- SKIBIŃSKA E. 2004c. *Alysson ratzeburgi* DAHLBOM, 1843 Wygląda ciemna, pp. 205–206, In: GŁOWAŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce*. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Kraków: 448 pp.
- SKIBIŃSKA E. 2004d. *Mimumesa littoralis* (BONDROIT, 1934) Trętwisz, gładkociemieniec, pp. 210–211, In: GŁOWAŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce*. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Kraków: 448 pp.
- STOYANOV L. 1996. Notizen über die Biologie von *Ectemnius confinis* (WALKER, 1871) (Hymenoptera: Sphecidae), eine neue Grabwespenart für die Fauna Bulgariens. *Bembix* 6: 15–16.
- SZCZEPKO K., KOWALCZYK J.K. 2001. Sphecid wasps (Hymenoptera: Sphecidae) in habitats of abandoned village in forest territory of Kampinoski National Park (Poland). *Polskie Pismo Entomologiczne* 70(3): 185–193.
- SZULCZEWSKI J.W. 1947a. Żądłówki Wielkopolskiego Parku Narodowego. *Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk* 14: 112.
- SZULCZEWSKI J.W. 1947b. Pół wieku spostrzeżeń nad stepowieniem Wielkopolski. *Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Matematyczno-Przyrodniczej, Seria B* 10(4): 200–206, 230 (streszczenie).
- SZULCZEWSKI J.W. 1950. Błonkówki (Hymenoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Część IV: Żądłówki (Aculeata) (Chrysididae, Sapygidae, Mutillidae, Scoliidae, Vespidae, Psammocharidae, Sphegidae). *Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem* 2(4): 89–110.

- TWERD L., KRZYŻYŃSKI M., WALDON-RUDZIONEK B., OLSZEWSKI P. 2017. Can soda ash dumping grounds provide replacement habitats for digger wasps (Hymenoptera, Apoidea, Spheciformes)? *PLoS ONE* 12(4): 1–17.
- von SIEBOLD C.T. 1839. Beiträge zur Fauna der wirbellosen Thiere Preußens. Dritter Beitrag: Preußische Raubwespen. *Vaterländisches Archiv für Wissenschaft, Kunst, Industrie und Agrikultur, oder Preußische Provinzial=Blätter* 21: 42–53.
- WIŚNIEWSKI B. 2002. Żądłowki z rodzin Tiphidae, Sapygidae, Mutillidae, Pompilidae, Eumenidae, Vespidae i Sphecidae (Hymenoptera: Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Cz. I. Wykaz gatunków i analiza zoogeograficzna. *Parki Narodowe i Rezerваты Przyrody* 21(1): 51–82.
- WIŚNIEWSKI B. 2004. Annotated checklist of the Polish digger wasps (Hymenoptera: Sphecidae). *Polish Journal of Entomology* 73: 33–63.
- WIŚNIEWSKI B. 2005. Żądłowki z rodzin Tiphidae, Sapygidae, Mutillidae, Pompilidae, Eumenidae, Vespidae i Sphecidae (Hymenoptera: Aculeata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Cz. II. Analiza zgrupowań. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera* 15: 311–338.
- WIŚNIEWSKI B. 2008. Błonkówki Ojcowskiego Parku Narodowego, pp. 617–642, In: KLASA A., PARTYKA J. (Eds.), *Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. Ojcowski Park Narodowy*, Ojców: 766 pp.
- WIŚNIEWSKI B. 2016. Katalog błonkówek (Arthropoda: Insecta: Hymenoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera* 26: 95–146.
- WIŚNIEWSKI B., KOWALCZYK J.K. 1998. Nowe dla Polski gatunki grzebaczki (Hymenoptera: Aculeata: Sphecidae) oraz nowe stanowiska gatunków rzadkich. *Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera* 11–12: 219–222.

Accepted: 2 February 2024; published: 28 May 2024

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>